

БАЪЗИ ТАРИХИЙ АТАМАЛАР ТАЛҚИНИ ВА УЛАРДАН Фойдаланиш Меъёрлари Ҳақида Эссе Ўрнида

М.М. Исҳоқов

Тарих фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895415>

Аннотация. Ушбу мақолада минтақамизнинг узоқ ўтмишига боғлиқ турлар, Турон, арийлар, Эрон, туранлар, эранлар каби этник, ижтимоий, тарихий-сиёсий ҳамда ҳудудий тушунчалар ва атамалар ҳақида, уларга мурожаат этганда тарихий асослар ва моҳиятдан четга чиқмаслик каби методологик тамойиллар ҳақида фикр юритишга ҳаракат қилинади.

Марказий Осиё ушбу сарлавҳада акс этган тушунчалар қаторини шак (сак)лар, скифлар, ю-е-чжи (уйчи)лар, турклар, уйғурлар, хикғуз (киргиз)лар, қипчоқлар, ғуз, ў(н)ғуз, ўн-ўқ-ғузлар, қанғлар, ҳионлар, хунлар, абдаллар ва бошқа кўплаб туркий қавмлар, эл-элатлар, уруғ ва қабилалар ҳамда сғудик, хваризмик, бохтариклар каби эроний забон халқлар номлари билан тўлдириш мумкин бўлур эди. Бу рўйхатда келтирилган атамаларнинг тарихий қиёфасини аниқ кўрсатдик деб даъво қилишдан йироқмиз. Бирок, айтиш мумкин-ки, кенг маънода Тибетдан Олтойгача, Шарқда Гоби саҳроси, Такламакан чўлларида Ғарбда Қора денгиз, ҳатто Дунай дарёсигача бепоён ҳудудларда узоқ ўтмишдан бошлаб, тақдирлари, тарихий-маданий, ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, аксарият ҳолларда сиёсий жараёнлари синергик ва синкретик уйғунлашиб кетган қатор этник бирликлар макон топиб келган. Яшаган ерларининг табиатидан келиб чиқиб, чўл, тоғ олди ва тоғлик минтақаларда ўтлоқлардан оқилона фойдаланиш ҳисобига кўчманчи ва ярим кўчманчи чорвадорлик хўжалиги вужудга келган. Мазкур ҳудудлардаги йирик ва майда дарёлар ҳавзалари қадимдан деҳқончилик хўжалик усули ўтроқ маданият ўчоқлари учун замин бўлган. Ушбу дарёларнинг деярли барчасини уларга хос бир хусусият бирлаштиради: бу дарёлар қитъанинг ички дарёлари бўлиб, уларнинг сувлари ўз ҳавзалари доирасида сарф бўлади. Ортган сувлари Байкал, Балхаш, Лоб-нор, Исикқўл, Орол, Каспий каби кўл ва денгизларни тўйинтириб келган. Бу хусусият ўз навбатида уларнинг атрофида турли этносларнинг ҳаётий зарурият туфайли гоҳ соф ҳолда, кўпинча эса аралаш ҳолда ижтимоийлашувига сабаб бўлган. Натижада Осиё қитъасининг улкан ички районларида, Европа қитъаси шарқий қисмининг марказий чизиғи бўйлаб минг йиллар давомида мисли кўрилмаган даражада улкан ва муштарак тарихий-ижтимоий макон вужудга келган. Биз сўз юритаётган даврларда ҳали этносларнинг сараланиши, ўзаро бир-биридан фаркланиб ажралиши, этник идентификация, ўзлик чегаралари белгиланмаган эди. Бирок, бронза даврида ишлаб чиқарувчи кучларнинг ўсиши, ҳаёт ресурсларининг барқарорлашуви, демографик «портлашларга» сабаб бўлиб, мазкур минтақада улкан икки этник уюшманинг – прототуркий ва прото хинду-арий муштарак қабила уюшмалари таркибидан ажралиб чиққан миграцион жараёнлари юзага келди. Икки миграцион тўлқин баъзан параллел, яъни бақамти йўналишларда, кўпинча эса, бир-бири билан кесишувчи йўналишларда давом этди. Археологик тадқиқотлар моддий ва маданий ёдгорликларнинг тарқалиш географиясини ўрганиш орқали бу жараён изларини Осиё ва Европа кенглиklarининг туташ районлари бўйлаб олимлар ишончли даражада тушунтириб берганлар.

Муҳими шундаки, айна мана шу ўзига хос буюк миграцион жараёнлар Марказий Осиё, Ўрта Шарқ ва Жанубий Осиё минтақаларида қадимий этно-маданий вазиятни тубдан

янги босқичга олиб чиққан. Минтақада прото-туркий ва протоэроний қабилаларнинг этник ёнма-ёнлиги ва этно-маданий синкретлашуви асос солган. Аслида кўчманчи чорвадор арийларнинг миграцион жараёни мил авв. XV асрдан бошлаб, асос эътибори билан прото-туркий қавмларнинг кўчманчи ва хонаки чорвадорлик ҳамда дарёлар ҳавзалари бўйлаб шаклланган бронза даври ўтроқ деҳқончилик ҳудудлари орқали ўтган. Бир неча асрлар давомида аслида кўчманчи арийлар ушбу маданий тарихий анъаналарни ўзлаштирганлар. Ҳолбуки, арийлар миграцион босқичга кирган даврларда кўчманчи чорвадорлик хўжалик укладига эга қабилалар эдилар. Арий атамаси уларни умумлаштирувчи ижтимоий атама эди. Бунинг ишончли далили Авеста китобидаги чорвани улуғлаш, чорвадор меҳнатига алоҳида савобли иш деб юқори баҳо берилишида, илоҳиёт(теологик) тизимда диннинг эзгулик асосларини белгиловчи Эзгу ният фариштаси Ваҳумананинг тажаллисини йирик туюқли чорва, аниқроғи, буқа ва буқанинг Руҳи тимсоли орқали улуғланишида ўз ифодасини топган. Туркий қавмларнинг бош бўғини ўзбек халқининг ментал табиати, тафаккур тарзида зардуштийликка хос хусусиятлар ўша даврлардан бошлаб мужассам бўлиб келган. Бу хусусиятлар кундалик ҳаётда ҳар қадамда дуч келадиганимиз, амал қиладиганимиз урф-одатларимизда хануз давом этмоқда ва миллий қиёфамизни белгилашда ушбу хусусиятларнинг барчаси муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга зардуштийликнинг мутлақ эзгуликка йўналтирилган ахлоқий-фалсафий дунёқараш тизими қадим замонлардан бошлаб туркий ва эроний халқларни ўз атрофида бирлаштириб келган. Ўзбек ва тожик халқларининг тарихий-маданий муштарак хусусиятларини айти шу муҳим омил натижаси деб баҳолаш лозим. Ёзма тарих шакллана бошлаган милоддан аввалги X-VII асрлардан бошлаб мазкур мураккаб ва муштарак этно-маданий жараёнлар минтақида икки этник ўзак асосидаги, бир томондан туркий тилли, иккинчи томондан эроний забон халқларнинг биргаликда уйғунлашуви учун шароит юзага келган.

Миграцион жараёнларнинг баъзи мисоллари фанда кўп тилга олинади. Масалан, Андроново маданияти номини олган миграцион жараён излари Жануби-Ғарбий Сибирдан бошлаб, ҳозирги Қозоғистон ва Ўрта Осиё ҳудудларигача кенг ёйилган. Қолаверса, Афанасьево ва Андроново маданиятларининг генетик изларини Ўрта Осиё бронзаси билан боғлаш ҳақидаги фикрлар ҳам мавжуд. Волга дарёсининг ўрта ҳавзаси, Волга-Дон оралиқлари, шимолий Кавказ, Урал (ёйик) дарёсининг юқори, ўрта ва қуйи ҳавзалари бронза даврининг ривож паллаларида яна бир катта этник консолидация (уюшув) майдонига айланган. Моддий маданияти, урф-одатлари турлича бўлган, бироқ тил яқинлигига эга бўлган кўплаб этник гуруҳлар бир томондан ўз ичларида ижтимоий тўплар (ядролар) ҳосил қилсалар, ушбу тўплар ўз навбатида бир-бирларидан йироқлаша бориб, натижада фанда шартли равишда «хинд-европа халқлари» деб ном олган ўта қадимий бир туркум халқларнинг ягона уюшмаси ичидан хинду-арий ва балт-славян тармоқлари ажралиб, мустақил тараққиёт босқичига кирган. Айти шу бронза даврида Осиёнинг ички ҳудудлари, Марказий ва Ўрта Осиё ҳудудларида иккинчи йирик этник уюшув (консолидация) жараёнлари кечмоқда эди. Бу жараёнлар минтақада кенг тарқалган прототуркий аҳоли консолидацияси бўлиб, минг йилларга татиб келаётган туркий ва эроний забон халқларнинг ўзаро бир-бирларига сингишиб кетган тарихий- маданий яқинлигига асос солган.

Марказий Осиёнинг Шимоли-Ғарбида, хусусан, Осиё ва Европа қитъаларининг туташ ҳудудларида вужудга келган, фанда шартли равишда хинду-арий этник уюшмаси деб аталувчи қабилалар бронза асрида, юқорида таъкидлаганимиздек, асосан чорвадор

кўчманчи аҳоли бўлиб, улар яшаган ҳудудларда табиат курғоқланиши ва демографик муаммолар, хўжаликнинг интенсифлашуви натижасида янги ва янги маконлар излаш заруриятига дуч келганлар. Ушбу миграцион жараён хронологик маънода милоддан аввалги иккинчи минг йиллик ўрталарига тўғри келган. Урал тоғларининг жанубий поёнлари, Ёйиқ дарёсининг юқори ва ўрта ҳавзалари ушбу макондан кўчкинчилик жараёнларининг бошланиш нуқталари деб ҳисобланмоқда. Хусусан, бронза даврига оид Аркаим (Жанубий Урал) ёдгорлигини арийлар миграцияси арафасида протошаҳар даражасидаги маданий тарихий манзил бўлган, деб ҳисоблавчи олимлар ҳам бор. Мазкур арийлар миграцияси милоддан аввалги иккинчи минг йилликда Марказий Осиё, Ўрта Шарқ, Жанубий Осиё каби катта тарихий-географик ҳудудлардаги этно-ижтимоий вазиятда чуқур из қолдирган. Аввало, арийлар кўчкинчилиги улкан прототуркий аҳоли минтақаси ҳудудлари орқали ўтиб, хануз давом этаётган туркий тилли ва эроний забон халқларнинг этно-маданий яқинлашуви маданий-маънавий синкретлашувига сабаб бўлган. Минтақанинг жанубий чеккаларида яшаган ўзга этник гуруҳлар (жумаладан, дравидлар) мазкур миграцион тўлқин остида Ҳиндистоннинг жануби томон суриб юборилган деган фикрлар ҳам бор (В.Массон, В.Сарианиди ва б.). Баъзи олимлар шу каби қарашлар давомида Ўрта Осиё жанубида шаклланган энеолит-бронза даврлари цивилизациясини Жануби-Ғарбдан кириб келган деб қарашади. Ушбу давр ҳодисаларнинг аниқ манзараларини берувчи ёзма манбалар деярли йўқлиги эса турли тахминлар ва фаразларга сабаб бўлиб келмоқда. Бироқ, Туронда кечган туб ўзакли цивилизацияга ишора қилувчи қатор тарихий лавҳалар ҳинд халқининг қадимий ёдгорлиги Ригведада ва Ўрта Осиё халқларининг муштарак мероси Авеста китобида сақланиб қолган. Бу ноёб ёзма ёдгорликлар манбавий маънода шу қадар муҳимки, юқорида баён этилган тарихий жараёнларни таҳлил этишда, уларнинг ҳақиқий тарихий баҳосини чиқаришда бекиёсдирлар. Аммо, Авеста китоби ҳақида гап кетганда, унинг бир хусусиятини кўздан қочирмаслик лозим: унда баён этилган фактлар аксарият ҳолларда ўз даври учун (қарийб уч минг йил қадим) омма назарида маълум ва машҳур воқеликлар ҳисобланган. Шунинг учун уларнинг тафсилий баённи Авестадан қидирш ноўрин. Авеста ўша воқеа-ҳодисаларга ишорат қилади. Шунинг учун бу китоб маълумотлари тадқиқотчилар учун асосан мавҳум туюлади. Уларнинг аниқ манзил-маконга, шахс ёки жамиятга қаратилмаганлиги ажаблантиради. Бу масалада айрим авесташунос олимлар, жумаладан, ушбу сатрлар муаллифи ҳам Авестанинг моҳияти умуман башариятга, кенг маънода инсониятга қаратилган, деган фикрда.

Масалага қайтиб, Авестада юқорида баён этилган жараёнларга нисбатан бир бутун, муштарак айни пайтда қарама-қарши қўйилган дунё ҳақидаги фикр етакчи чизиқни ташкил этишига эътибор қаратамиз. Яъни Авеста зардуштийликнинг фалсафий-ахлоқий асосини тугал эзгулик ва унга интилишнинг фарз қилингани орқали тушунтиради. Шу аснода Авестада Турон ва Эрон тушунчалари дуалистик қарама-қарши қўйилади. Зеро, Авеста шимол томонни совуқ, қоронғи ер ҳисоблаб, унга илиқ-иссиқ ва ёруқ дунё ҳисобланмиш жанубни антипод қилиб тасвирлайди. Хатто, шимол Авеста учун “Орқа”, жануб эса “Олд” томон дейилади. Жануб эзгулик рамзи, шимол эса ёвузлик тимсоли ҳисобланган. Ахура Mazda эзгулик дунёсини яратганига зардуштийлар ишонганлар. Бироқ эзгулик дунёси ёлғиз яшай олмайди. Унинг ҳаётлиги ёвузликнинг ибрат қилиб кўрсатилиши орқалигина маъно касб этади. Ёвузлик эса, инсон ҳаёти ва табиат мувозанатига халақит берувчи барча турдаги ёмонликлардир. Булар ёвуз ниятдан бошланувчи барча салбий омиллар: илиқ-иссиқликка

қарши совуқлик, соғлик-саломатликка қарши касаллик, тирикликка қарши ўлим, нурга қарши зулмат, ободликка қарши вайроналик, покизаликка қарши чиркинлик, гўзалликка қарши ҳунуқлик ва ҳ.к. Азал ва абад Зрувана, яъни ВАҚТ ичра Эзгу ният ибтидосининг рухидан ўз-ўзини содир қилган Ахура Мазда Эзгу ният (Ваху мана)нинг мужассаами бўлгани ҳолда, Ёвуз ният – ёвузлик, зулмат ва абадий ёмонликлар манбаи Анхрамайнюнинг ижрочиси Акаманани ҳам пайдо қилдики, бу ёвузлик ибтидосидан туғилажак барча ёмонликлар одамларни уларнинг касофатидан огоҳ қилиб турсин. Шу маънода Авестага кириб келган Эрон ва Турон эпик қарама-қаршилиги юзага келган. Бу дуалистик ғоя шу қадар яшовчан бўлганки, охир оқибат бутун бир мифологик манзарада ўз аксини топган. Авеста теологияси ва демонологияси ўртасидаги эзгулик ва ёвузликнинг абадий кураши ҳақидаги мифологик материал сосонийлар даврида яратилган “Хвадайнамак”да, кейинчалик Фирдавсийнинг “Шохнома” асарида ўзининг янги талқинини топди. Бироқ Эрон-Турон мифологик дуализми дегани реал тарихий зиддият эмас, балки Эзгуликнинг Ёвузликка қарши доимий кураши ва Эзгуликнинг ғалабасига ишонч руҳи билан суғорилган туб ғоя эди. Зеро, Ёвузликнинг батамом барҳам топиши Бутун оламини Олий оқил зот Ахура Мазданинг буткул эзгу моҳиятига қайтаради, Эрон - Турон “зиддияти”нинг ҳам маъноси қолмайди, деб ишонилган.

Авесто китобида акс этган бош ғоя Ахура Маздани борлиқдаги барча эзгу асосларни яратган зот деб кўрсатишдир. Бироқ, бу ҳали етарли эмас. Чунки, агар борлиқ фақат эзгуликдан иборат бўлса, ҳаёт учун ҳаракатнинг зарурати қолмайди. Эзгуликнинг ўсиши, улғайиши ва абадийлигини сақлаш учун унинг моҳиятини тушунтирадиган ёки эслатиб турадиган ибрат лозим бўлади. Шу сабабли, Ахура Мазда кодир яратувчи зот сифатида ўз моҳиятидан ажратиб пайдо қилган ёвузлик ибтидоси Ахриманни мутлақ йўқ қилмай, эзгу борлиқ тубида зулмат маконига махбус қилиб қўйган экан. Аммо, уч минг йил (бу давр биз билган йил ўлчовлари эмас, балки асотирий вақт тушунчаси) ўтгач, эзгу олам гўзаллигига бахиллик қилиб, сон-саноксиз ёвузликларни ўзининг чексиз, турли-туман кўринишлари қилиб Ахриман чиқараверади. Натижада, эзгу олам ёвузлик унсурлари билан қоришиб кетади. Шунда Зардушт майдонга чиқиб, инсон зотини ўз ихтиёри билан ушбу қоришиқ борлиқда эзгуликни танлаб, шу йўлда собит бўлишга чақиради.

Авестада мужассам бу ғоялар бронза ва илк темир асрларида Марказий Осиёда юзага келган этно-маданий, ижтимоий-иқтисодий вазиятга ишора қилади. Авестонинг энг кадимги қатламлари («Гоҳ»лар, «Яшт»лар ва «Видевдот»да сақланган айрим ишоратлар)да чорва хўжалиги бойликнинг асоси қилиб улуғлангани ҳолда, “Видевдот”нинг махсус боби (3-фрагарди)да деҳқончиликнинг улуғ мукофотлари ҳақида гап боради. Шу билан баробар Авеста ўтроқ ҳаётни кўчманчи чорвадорлик дунёсига қарама-қарши қўйгандек кўринади. Ушбу зиддият замирида муайян тарихий фактлар бўлган. Яъни, дашт-чўллардан ўтроқ манзилларга босқинлар, талон-тарождлар бўлиб турган. Шулар асосида Авеста жанубий минтақаларга кўчиб ўтган арийлардан шимолда яшаган дашт ва чўлларда чорвачилик билан шуғулланган туркий аждод қабилалар уюшмаларининг умумий номини ифодаловчи **турларни** арийлар ва улар билан чатишиб кетган ҳамда зардуштийлик эътиқодида бўлган тубжой прототуркий қавмларга қарши қўяди. Шу тарихий ҳақиқатдан **Турон** тарихий географик тушунчаси ҳам пайдо бўлган. Турон сўзи бир томондан эроний атама деб ҳисоблангудек бўлса,– *он* кўплик қўшимчаси билан Авестада номи келган **турларга** нисбатан қўлланганига ишониш лозим бўлади. Иккинчи томондан турлар яшаган ҳудудлар ҳам шу атама орқали тушуниланган. Бу ҳолда Турон ҳудудий тушунчаси ҳамда *турон* этник

атамаси, афтидан, эроний тилли аҳоли томонидан ўзидан сиртдаги халққа, турк будунига нисбатан ишлатилган. Лекин Турон атамасининг яна бир талқинини туркий *тур*- ўзаги орқали изоҳлаш ҳам мумкин. Тарихан бу сўз *туран* “*барқарор, тургун*” демакдир.

Худди шу каби Эрон атамасининг маъноси ҳақида ҳам турли фикрлар мавжуд. Уларнинг орасида эрон сўзини *арйан намў*, яъни “ўзларини арийлар деб атовчилар” каби изоҳлаш кенг тарқалган. Бу изоҳ ҳам балки “яшашга” ҳақлидир. Лекин қадимги туркий тилда *эран*, *эранлар* деган сўз бўлган ва бу сўз “ботирлик, кучлилик, довюраклик” каби маъноларни билдирган. Шундан келиб чиқиб, қадимги *арйан - эран* сўзи туркий муҳитда шаклланиб, унга ижтимоий маъно берилиши юқорида қайд этганимиз миграцион жараёнларда туркий тил муҳитидан эроний тилга ўтиб сингиб кетган дейиш мумкин.

Турон тарихий географик ҳудудий бирлиги аввало, Марказий Осиё (Ички Осиё)нинг катта қисмини эгаллаган қадимий туркий халқлар аждодлари юрти демакдир. Қадимги Эрон мифологик тасаввурига кўра Амударё Турон ва Эрон ўртасида чегара ҳисобланганидан келиб чиқсак, кўшни тожик халқи ҳам Туроний халқдир. Демак, Турон минтақада туркий ва эроний тилли халқларнинг умумий ВАТАНИ бўлиб келган. Бу тарихий ҳақиқатдир. Бироқ, ушбу ҳудудлар бўйлаб, гоҳ яхлит, гоҳ катта-кичик ўзаро боғлиқ ёки алоҳида, баъзан эса, эфемер хусусиятли давлат тузилмаларининг кетма-кет алмашувлари давомида Турон тушунчаси ҳудудий маънода доим амал қилавермаган. Аммо. Авестада турлар ва Турон тушунчалари асосан асотирий мифологик маъно касб этиб, айни асотирлашган арий қаҳрамонларининг туркий антиподларига айлангани ибтидоий тафаккурнинг борлиқни яхши ва ёмонга бўлувчи дуал хусусияти билан изоҳланса, илмий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлур эди.

Турон тушунчасининг ўрта асрларгача кириб келиши туркий қавмлар учун ўлканинг тарихий мифологик қаҳрамонлик босқичидан хотира деб баҳоланса назарий жиҳатдан тўғри бўлади. Масалан, хатто Амир Темур ўзини Турон мулкининг султони, Туркистон амири деб атаганида (Улутов тош битиги) ҳам айни шу тарихий хотиранинг ёрқин изини кўриш мумкин.

Қолаверса, Турон атамасининг туб грамматик ўзаги √ТУ-. -Р – феъл ясовчи, -он ёки -ан қўшимчаси эса сифат ясовчидир. Демак, ТУРОН / ТУРАН “тургунлик, барқарорлик” каби ижтимоий тушунча бўлгани ҳолда, маъно кенгайиши орқали ўзида мазкур хислатларни улуглаган халқ яшаган ҳудуд номига ҳам кўчган.

Амир Темур мазкур тош битикни хотира қилиб қолдириш истагини билдирган пайтда Турон бирлигига путур етказиб турган Олтин ўрданинг сиёсий ўйинларини бартараф этишга отланиб турган эди. Мазкур вазиятда буюк Соҳибқирон Турон мулки ҳақидаги тарихий хотирани ишлатишни ўринли деб, ҳисоблаган бўлса, ажаб эмас. Умид қиламизки, кейинги тадқиқотлар масалага янада ойдинлик киритади. Зеро, фан ва илмий тафаккур чегара билмайди.